

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARI VA MUSIQA RAHBARLARINING PEDAGOGIK SHAKILLANISHI TARIXIY BOSQICHLARI

Nargiza Mo‘minova Sabitdjanovna
MTTDMQTMOI PhD dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331234>

Annotatsiya. *Eramizdan avvalgi birinchi ming yillik o‘rtalarida, ya’ni ibtidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar insonning kamoloti to‘g‘risidagi g‘oyalarini juda ko‘p rivoyatlardan foydalanib ustoz-shogirdlik yo‘li orqali avloddan-avlodlarga yetkazganlar, mazkur rivoyatlarda, kishilarni tarbiyalash, axloqiy barkamollik shaxsning ma’naviy yuksakligi masalalari asosiy o‘rin egallagan.*

Kalit so‘zlari: *Tarix, pedagog, musiqa rahbari, musiqa o‘ituvchisi, musiqa ta’limi, ma’naviyat, ma’rifat, an’ana, ustoz-shogird, urf-odat.*

Аннотация. *В середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть в период первобытнообщинного строя, люди, используя многочисленные повествования, передавали из поколения в поколение свои представления о человеческом совершенстве путем наставничества и ученичества, в этих повествованиях основное место занимали вопросы воспитания людей, нравственного совершенства и духовного совершенства человека.*

Ключевые слова: *история, педагог, музыкальный руководитель, музыкальный педагог, музыкальное образование, духовность, просвещение, традиция, учитель-ученик, обычаи.*

Abstract. *In the middle of the first millennium before our era, that is, during the period of the primitive communal system, people, using numerous narratives, transmitted from generation to generation their ideas about human perfection through mentoring and discipleship, in these narratives the main place was occupied by the issues of human education, moral perfection and spiritual perfection of man.*

Keywords: *history, teacher, music director, music teacher, music education, spirituality, enlightenment, tradition, teacher-student, customs.*

Taniqli venetsiyalik sayyoh Marko Polo uzoq vaqt hozirgi Markaziy Osiyo mintaqasi hududida yashagan xalqlarning an‘analari, udumlari, urf-odatlarini o‘rgandi. U o‘z esdaliklarida yosh avlodni hayotga tayyorlashda, ko‘p asrlar davomida qo‘llanilgan usul va vositalarga tayangan holda “Nur Sharqdan tarqaladi” degan edi. Mustaqillik davri milliy istiqlol ma’naviyatini tiklash va rivojlantirish, milliy til va madaniyatni taraqqiy ettirish, milliy o‘zlikni anglash, milliy his-tuyg‘ularni, g‘ururni, vatanparvarlikni o‘stirish va mustahkamlash davridir. Mustaqil O‘zbekistonning taraqqiyoti jamiyat a‘zolarining, har bir shaxs va ayniqsa, yoshlarning ma’naviy kamoloti, istiqlol g‘oyalarining kishilar ongiga, kundalik hayotiga chuqurroq singishiga bog‘liqdir. Mustaqil taraqqiyot yo‘lida milliy ong va milliy o‘z-o‘zini anglash ma’naviy kamolotning asosiy negizidir. Bu jarayon ayniqsa biz fan o‘qituvchilari zimmasiga g‘oyat mahsuliyatli yangi-yangi vazifalar yuklamoqda.

Eng qadimgi turkiy tilda yaratilgan va turk-runiy yozuvida bitilgan Urxun-Enisey bitiklari ham VI-VIII asrlarda yozib qoldirilgan bo‘lib, ular ta’lim-tarbiyaga oid qimmatli ma’lumotlar beradi. Garchi Urxun-Enisey yozma yodgorliklari bevosita ta’lim-tarbiya

masalalariga bag‘ishlanmagan bo‘lsa ham, ulardan o‘sha davr axloqiy talablar yuzasidan o‘ziga hos bir ma‘lumot olish mumkin. Hususan, xoqonlar va alplarning jangovor faoliyati, turmush tarzi, vatanparvarlik, birdamlik, ittifoq bo‘lib yashashga intilishi, mardlik, jasorat, samimiylik, insonparvarlik, ezgulik kabi insoniy xislatlari jamiyatning har bir a‘zosi axloqiy qiyofasini belgilovchi muxim fazilatlar sifatida ma‘rifiy qadriyatlarimiz tarixida o‘z ahamiyatiga ega. Bu xislatlar o‘z-o‘zidan shakllanmagan. Albatta bunday faktorlarni tarbiyalashda musiqaning o‘rni beqiyos. Tabiat va jamiyatdagi o‘zgarishlar, ibtidoiy urug‘chilik qabilachilik turmush tarzi buni taqozo etgan.

Eramizdan avvalgi birinchi ming yillik o‘rtalarida, ya‘ni ibtidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar insonning kamoloti to‘g‘risidagi g‘oyalarni juda ko‘p rivoyatlardan foydalanib ustozshogirdlik yo‘li orqali avloddan-avlodlarga yetkazganlar, mazkur rivoyatlarda, kishilarni tarbiyalash, axloqiy barkamollik shaxsning ma‘naviy yuksakligi masalalari asosiy o‘rin egallagan.

Shuningdek, ibtidoiy davrda insonlar tarbiyaning tahsir kuchi orqali to‘g‘ri hayot kechirganligi, madaniyat va san‘at sohasida ham misli ko‘rilmagan kashfiyotlar yuzaga kelgani ma‘lum. Yunon tarixchisi Gerodot (er. av. V asr) “Tarix” kitobida yozishicha: Markaziy Osiyoning ibtidoiy jamoa tuzumi sharoitida xalqlar asosan chorvachilik va dexqonchilik bilan shug‘ullangan. Asta-sekin odamlarning ijtimoiy ong faoliyatining takomillashuvi, hususiy mulkning dastlabki kurtaklarining paydo bo‘lishi yakka tartibdagi oilalarni vujudga keltirgan. Ularning bir-biriga, atrof-muxitga, kasb-koriga munosabat borasidagi ilk fikr va tasavvurlar, mifologik asarlar timsoli bo‘lmish – “Avesto”da ifodalangan Mitra, Anaxita, Ardivissura, Varaxrana, Iima singari ma‘buda va ma‘budlar siymosi orqali ajdodlarimiz insonlarga yaxshilik qilish, yerlarni obod va serxosil qilish, ekin ekish, daraxtlarni o‘stirish uchun jamoa harakati hususidagi muloxazalarini mujassamlashtirganlar. Buni ular davridagi Gat – madhiyalaridan ham anglasak bo‘ladi. Shuni tahkidlash lozimki, Markaziy Osiyoning ibtidoiy jamoa tuzumi davrida vujudga kelgan madaniy-ma‘rifiy fikr va g‘oyalarni, tarbiya masalalari bo‘yicha xalq yaratgan juda ko‘p manbaalarni o‘rganish nihoyasiga yetkazilmagan. Hozir ularni mufassal o‘rganish uchun mustaqil Respublikamizda keng imkoniyat yaratildi. Bir qancha sharqshunos olimlarimiz Xindiston, Xitoy, Angliya, Farangiston va Arab mamlakatlaridagi talaygina qo‘lyozmalarni o‘rganishga muvassar bo‘ldilar va hozir ham davom ettirmoqdalar. Jumladan, T.N.Qori-Niyoziy, X.Sulaymon B.O.Axmedov, S.G‘anieva, O.Usmonov, N.Mallaev, F.Sulaymonova, M.Xayrullaev, I.Mo‘minov va boshqalarning bu sohadagi xizmatlari juda kattadir. Markaziy Osiyo xalqlarining, shu jumladan, o‘zbek xalqining madaniyati, ma‘rifati, milliy qadriyati osori-atiqalarini o‘rganib, shular xaqida o‘lmas asarlar yaratgan tarixshunos, sharqshunos olimlar - Gerodot, Xerman Vamber, A.Yu.Yakubovskiy, S.P.Tolstov, Ye.E.Bertels, V.V.Bartold, Ye.Berezikov va boshqalarning mashaqqatli mehnatlarini alohida ehtirol etish lozim. Ularning hammalari ham ibtidoiy jamoa davridagi ma‘rifiy tafakkurning dastlabki kurtaklari folklyorda o‘z aksini topgan, degan xulosaga kelishgan. Eramizdan oldingi minginchi yillarning o‘rtalarida eng qadimgi ajdodlarimiz tomonidan qaxramonlik mazmunidagi juda ko‘p afsonalar rivoyatlar aytilgan bo‘lib, ular zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”ga kiritilgan. “Avesto”da insonning barkamol bo‘lib yetishishida uning so‘zi, fikri, ishi, birligiga katta e‘tibor berilgan. Bu axloqiy uchlik eng qadimgi davrlardan boshlab undan keyin yaratilgan barcha ma‘rifiy asarlarga asos bo‘lgan desak hato qilmagan bo‘lamiz.

“Avesto”da insonning barkamol bo‘lib yetishishi uchun uning so‘zi, fikri, ishi birligiga katta e‘tibor beriladi. Bu axloqiy uchlik eng qadimgi davrlardan boshlab undan keyin yaratilgan

barcha ma’rifiy asarlarga asos bo‘lgan desak hato qilmagan bo‘lamiz. Zero, unda insonning inson sifatida ma’naviy va moddiy kamol topishi uchun zarur bo‘lgan muayyan talablar o‘z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida faqat Sharq xalqlarining emas, G‘arbning ham muqaddas mehrosi bo‘lib qoldi. P.Klark va A.Xakimovalarning “Zoroastrizm” nomli risolasida o‘n yettita “Gat” borligi, ularning cho‘zimli-unli, qisqa-undosh xarflarini ohang bilan uyg‘unlikda o‘rganish orqali dastlabki musiqiy tafakkur shakllanish boshlanishi, undagi ohanglarning tuzilishi, ladlari, sonorikasi ya’ni harflarning jarangliligi aynan bizgacha yetib kelgan Maqom asarlarimiz bilan bog‘liqligi keltirib o‘tilgan. Shuningdek dissertatsiyada aynan bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari va musiqa rahbarlarining musiqiy asarlarni ijrosi oldidan shu asarga mos ovoz sozlash mashqlari jarayonida talaffuz, artikulyatsiya ustida ishlash uchun mashqlar ishlab kelishi, ularga avvalo bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi va musiqa rahbarlari mustahkam tayyorgarlik ko‘rib kelishi shartligi belgilab berilgan.

Dastlabki ta’li-tarbiya maskanlari qadimgi Sharqda (Vavilon, Misr, Hindistonda paydo bo‘lib, ularda Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari va musiqa rahbarlariga mahmuriy - xo‘jalik boshqaruvi asoslari o‘rgatilgan. Antik davrda maktablar Sparta, Afina va Rim tarbiya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat olib borganlar. Qadimgi Yunonistonda bunday joylar akademiya deb nomlangan. “Akademiya” so‘zi afsonaviy qahramon Akadema nomidan kelib chiqqan. Eramizdan avvalgi IV asrda Afina yaqinidagi Akadema nomi bilan nomlanuvchi joyda Platon o‘z shogirdlariga ma’ruzalar o‘qigan bo‘lib, keyinchalik ta’lim tashkil etiluvchi maskan ham shunday nom bilan atala boshlagan. Qadimgi Rim va Yunonistonda bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari va musiqa rahbarlariga bilim berish faylasuflar zimmasiga yuklatilgan. Jamiyatning tabaqalanishi natijasida quldorlik tuzumida bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari va musiqa rahbarlarini ta’lim maskanlariga olib borish va olib kelish vazifasini qullar bajarishgan va ular “pedagog” deb nomlanganlar. Ushbu tushunchaning mahnosi “bolalarni yetaklovchi” demakdir.

IV-VII asrlarda Xusravshohlar xoqonligi davrida Turon va Eron musiqasi, qo‘shig‘i ijrochiligida benazir buyuk xofiz sifatida tanilgan Borbad (585/589-623/638) Mavrigilar, Dastonlarning paydo bo‘lishiga, ularning shakllanishi va rivojlanishiga o‘zining katta hissasini qo‘shgan.

Shuni ta’kidlash lozimki, eng qadimgi tarbiya xaqidagi yodgorliklar bizgacha bevosita yetib kelmagan. Turkiy va forsiyazabon xalqlarning “hayot kechirish san’ati, donolik majmuasi sifatida yuzaga kelib, borliqqa amaliy munosabatda bo‘lish namunasi” ifodalangan ma’naviy madaniyat yodgorliklari: Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi marosimlari, urf-odatlarini, ijtimoiy-falsafiy, madaniy, adabiy-tarixiy voqealarini ifoda etuvchi qomusiy yodgorlik namunasi bo‘lmish “Avesto”; afsonaviy qaxramonlar tasvirlangan dostonlar ya’ni, “Alpomish”, “Manas”, “Shiroq”, “To‘maris”, “Go‘ro‘g‘li”, “Murodxon”, “Ravshan”, shuningdek qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning “Tarix”, Strabonning “Geografiya” asarlari, Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk”, Urxun-Enisey bitiklari va boshqa shu kabi adabiy-tarixiy manbaalarda saqlangan va shular orqali bizgacha yetib kelgan. Bu yodgorliklar insonning shakllanishida moddiy va ma’naviy madaniyat qay darajada katta rol o‘ynaganligidan dalolat beradi. Xususan, tarbiya insonning aqliy va axloqiy jixatdan tarkib topa borishiga ta’sir etgan bo‘lsa, insonning shakllana borishi ham, o‘z navbatida, insoniyat jamiyatining tarkib topa borishiga yordam bergan. Xullas, insonning o‘z-o‘zini anglashi va jamiyat taraqqiyoti bir-biri bilan uzviy aloqada bo‘lgan. Bu tarixiy jarayonni bilish, inson tafakkurining qadimgi davrlardan boshlab bosqichma-

bosqich rivojlanishi va shu bilan birga insonning ham tobora shakllana borganligi xaqida to‘la tasavvur xosil qilishga imkon beradi.

Tarixiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida bo‘lajak musiqa o‘qituvchilariga tizimli bilimlarni berish bilan doimiy shug‘ullanuvchi kishilar aynan shu nom bilan atala boshlaganlar. Feodalizm davrida aksariyat maktablar masjid (musulmon mamlakatlarida) yoki ibodatxonalar (Hindiston) qoshida tashkil etilgan. Bunday maktablarda yoshlarga diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham o‘rgatilgan. O‘rta asrlar davrida Sharqda akademiya ko‘rinishidagi ta‘lim muassasalari ham faoliyat yuritgan bo‘lib, ular “Donishmandlar uyi” (IX asr, Bag‘dod), “Mahmun akademiyasi” (XI asr boshlari, Xorazm), observatoriyalar qoshidagi jamiyatlar (XV asr, Samarqand) tarzida nomlangan. Akademiyalarga turli fan yo‘nalishlari bo‘yicha kuchli bilimga ega bo‘lgan qomusiy olimlar jalb etilgan bo‘lib, ular tomonidan matematika, geodeziya, mineralogiya, meditsina, astronomiya kabi yo‘nalishlarda keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu oliygohlarda o‘z mutaxassisligi bo‘yicha juda kuchli olimlar yetishib chiqqan. Bir jixatga ehtibor beraylik ushbu dunyo tanigan va xozirda ham ilmiy risolalari dunyoning eng yetuk kutubxonalarida saqlanayotgan olimlarimiz avvalo o‘z mutaxassisliklarini puxta egalaganliklari barobarida boshqa sohalar bo‘yicha ham ilmiy tadqiq qilganlar. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi o‘z mutaxassisligi musiqiy bilimlarini ya‘ni musiqa savodi, musiqiy asboblardagi ijrochilik qobiliyati, musiqiy asarlarni kuylash qobiliyatiga puxta ega bo‘lishi va shu bilan birga boshqa sohalarini egallashi kerak. O‘z mutahassislik fanlarini egallashi uchun esa ustoz nazorati bo‘lishi shart. Bu esa individual-yakka darslarni ko‘paytirish zarur.

Hadisi sharif Sunan at-Termiziy 2682 hadis, Sunan Abu Dovud 3641 hadislarida “Olimlar payg‘ambarlar vorisidir”, deyiladi. Xalqimizda “Olim bo‘lsang, olam seniki”, degan naql bor. Bu gap bugun paydo bo‘lgan emas. Dunyoga yuzlab ilm-fan dohiylarini hadya etgan bu millat olimlikning shuhrati bilan birga, igna bilan quduq qazimoqdek zahmatini ham juda yaxshi bilgan. Ilm o‘rgatmoqning sharaf va mahsuliyatini esa yanada balandroq tutgan. Ustoz otangdan ulug‘dir, degan naqlni har birimiz juda ko‘p marotaba eshitganmiz. Bu gap bejizga aytilmagan, chunki ota farzandni osmondan yerga tushiradi, ustoz esa shogirdni yerdan osmonga ko‘taradi. Shu o‘rinda bir ibratli hikoyatga ehtiborimizni qaratsak: “Aleksandr Makedonskiyning Arastu (Aristotel) ismli ustozini bor edi. U bilan bemaslahat ish qilmasdi. Ustozini saroyga kirib kelsa, o‘rnidan turib, izzat bilan kutib olardi. Hatto uni o‘z otasidan ham ortiqroq ko‘rardi. Bir kuni Aleksandr dan: “Nechun Arastuni otangizdan ortiq izzat qilasiz?” deb so‘radilar. Ul dediki: “Otam go‘yoki meni osmondan yerga tushirdi. Ammo ustozim Arastu meni yerdan osmonga ko‘tardi” (Ya‘ni, otam meni dunyoga kelmog‘imga sabab bo‘ldi. Ustozim ilm va odob o‘rgatib, martaba va izzatimning ortmog‘iga sabab bo‘ldi.)”. Shu hikoyat bahonasida ikki mazmun anglatuvchi bir maqolga izoh berib o‘tsak. Ustozlarning mavqeyi haqida gap ketganda ayrimlar bu maqolni “Ustoz otangdan ulug‘” tarzida, boshqalar esa “Ustoz otangdek ulug‘” shaklida bayon qiladilar. Qaysi biri to‘g‘ri? Farzand uchun odamlar orasida otaning mavqeyidan baland zot yo‘q. Lekin, ota o‘rnida ko‘rib hurmat qilinadiganlar bor. Demak, ustoz otadek ulug‘ ekan. Lekin maslaning boshqa tomoni ham bor: Ota farzandini boqishga, tarbiya qilishga majbur. Ammo ustoz, aynan shu farzandga ilm berishga majbur emas. Agar “Bu Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari va musiqa rahbarlarini o‘qitmayman” desa, aybli sanalmaydi. Shuning uchun ham, ustozning otaga nisbatan ulug‘ligi mavjud. Shu o‘rinda bir jixatga axamiyat beradigan bo‘lsak har bir bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi va musiqa rahbarlari o‘zining dars va mashg‘ulotlarini berish metodikasiga yillar davomida misqolab yig‘gan tajribalari natijasida o‘z metodini shakllantiradi. Unga o‘qishga kelayotgan o‘quvchini o‘z faniga qiziqтира bilishi, o‘quvchi

qo‘rqqanidan emas balki shu fanga qiziqishi kelajakda uni shu sohaga ham yetaklashi mumkin. O‘z faniga qiziqтира bilish esa faqatgina yaxshi, barcha kompetentsiyalari rivojlangan kuchli pedagoggina hosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizmini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasinitasdiqlash to‘g‘risida” PF-5712-son farmoni
2. Е. С. Белова “Одарённые дети (дошкольное воспитание)” Москва-1991 (№4 С.69-75)
3. Э. Деломен “Новое воспитание” Москва-1990 (С. 179)
4. Б. Р. Джураева “Формирование педагогической культуры будущих учителей в процессе профессиональной подготовки при изучении педагогического цикла” (автореферат дисс.пед.наук) Ташкент-2002 (С.21)
5. А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов “Формирование мотивации учения” Москва-1990 (С.200)